

**ALEXEI ȘCIUSEV (RE)VĂZUT PRIN PRISMA TALENTULUI
DE ARHITECT ȘI ARTIST PLASTIC**
Alexei Shchusev (re)seen through the lens of architect and plastic artist talent

Anatolie POVESTCA

cercetător științific, sectorul Istorie și Muzeologie

Muzeul Național de Istorie a Moldovei

Casa Memorială „Alexei Șciusev” din Chișinău

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3462-6269>

Email: anatolie.povestca75@gmail.com

Summary. The article presents the result of the research of the artistic works from the patrimony of the National Museum of History of Moldova and the monographs published over the years, with a reference to the personality of Alexei Shchusev.

Alexei Shchusev is part of the cohort of renowned intellectuals of his era, which has been written and reported. Until the current stage, there is no scientific monograph, which would completely describe and highlight the place and significance of its activity as architect and theoretician of the arts, in the development of Russian architecture from inc. sec. XX – first half. a sec. XX. His name is immortalized and spoken along with the famous architects Ivan Joltovski, Constantin Melnikov, Lev Rudnev, Vladimir Shchuko, Ivan Fomin, Alexandr Tamanean.

When we remember about Alexei Shchusev, in front of us appears the charming and talented image of the architect, creative artist, a deep theoretician, curious researcher in the field of architecture, inventive teacher and a tireless civic and social activist.

The interest to the work and activity of Alexei Shchusev, does not contain for more than a hundred years and is fueled by the originality of his creations, in which the passion for the national architectural inheritance of the Russian people, with the innovative tendencies from contemporary architecture, are interconnected.

Keywords: academician, architect, plastic artist, history.

Despre arhitectul Alexei Șciusev, au fost publicate mai multe articole, culegeri și monografii ale autorilor din țară și de peste hotare. Două din multitudinea acelor lucrări memorabile au fost publicate la Moscova și se referă la activitatea lui din perioada sovietică. Atenția cercetătorilor la acea vreme, era îndreptată preponderent lucrărilor, care elogiau regimul și puterea sovietică. Menționăm în acest caz, monografia lui N.B. Sokolov¹ apărută în 1952 și lucrarea autorilor E.V. Drujinina și Ia.A. Kornfeld², apărută în 1955.

După anul 2000, optica cercetătorilor este focusată asupra lucrărilor axate pe opera și creația din prima perioadă a activității arhitectului, de până la Lovitura de Stat bolșevică din 1917, cu referință la operele din domeniul restaurărilor, refacerilor și construcțiilor lăcașelor sfinte. Alexei Șciusev a fost un arhitect dotat cu abilități unice și probabil puținii dintre arhitecții sovietici, care au excelat în toate cele trei epoci stilistice din arhitectura secolului al XX-lea în URSS (*Art Nouveau*, Constructivist și *Empirul* Stalinist).

În această ordine de idei, se înscriu mai multe lucrări dedicate arhitectului. Menționăm memoriile fratelui mai mic Pavel Șciusev, despre viața și activitatea lui Alexei Șciusev. Ma-

¹ Николай Соколов, *Щусев. Мастера советской архитектуры*, Москва, 1952, p. 7-9.

² Е.В. Дружинина-Георгиевская, Я.А. Корнфельд, *Зодчий Щусев*, Москва, 1955, p. 3-5.

nuscrisul era cunoscut cercetătorilor din 1957, dar lucrarea este editată la Moscova în 2011³. Autoarea Keipen-Vardiț, se impune cu teza sa de doctorat în 2013, devenită ulterior una dintre cele mai concludente monografii din acest domeniu intitulată „Храмовое зодчество А.В. Щусева” și lucrarea realizată de scriitorul și publicistul Aleksandr Vasikin în 2015⁴, redată și expusă sub forma unui stil de narațiune istorică.

În acest articol mi-am propus să scot în evidență cealaltă latură al talentului său înăscut, care a evoluat și s-a dezvoltat în paralel cu cel de arhitect. Talentul de artist plastic, pe care l-a moștenit de la mama sa Maria Zozulina (Foto 1), o femeie cultă și erudită, cunosătoare a mai multor limbi străine, absolventă a Pensionului francez din Chișinău. Dragostea de știință și artă i-a fost insuflată în familie încă din fragedă copilărie.

Alexei V. Șciusev s-a născut la Chișinău, fiind cel de-al treilea din cei patru frați ai familiei Șciusev. Este absolvent al Gimnaziului de băieți nr. 2 din Chișinău (1891) și al Academiei Imperiale de Arte Frumoase din Sanct Petersburg (1897).

Foto 1. Portret. *Maria Korneevna Zozulina – mama arhitectului Alexei Șciusev*, Autor A. Gușanov, 1983, pânză, ulei. MNIM, FB-21977.

În capitala Guberniei *Basarabia* din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, deseori își făceau apariția trupele de teatru din Rusia Imperială și Republica Italiană, cu repertoriul compus din operele renumiților compozitori Mihail I. Glinka, Piotr I. Ciaikovski, Gioacchino A. Rossini și Giuseppe F. Verdi. Printre locuitorii capitalei, popular la acea vreme, era cântul coral al corului bisericesc și corul de amatori de la Seminarul Teologic din Chișinău. Pe parcursul carierei sale a avut ocazia să fie ghidat, îndrumat și inspirat în tot ceea ce a realizat, de mai multe personalități renumite ale epocii.

Arta desenării i-a fost inspirată, cultivată și transmisă, în cadrul orelor de desen și în atelierul de pictură al Gimnaziului de băieți nr. 2 din Chișinău, de către profesorul Nicolae Golînski, absolvent al Academiei Imperiale de Arte Frumoase din Sankt Petersburg (1863).

Anume acesta a observat talentul înăscut de artist plastic al lui Alexei Șciusev. Concluzia se trăgea de la sine, băiatul cu talentul său va ajunge departe, însă el trebuia să studieze aprofundat cursurile de pictura. Cu regret, pe atunci la Chișinău nu exista o Școală de pictură, unde tinerii pictori ar fi putut exersa talentul în acest domeniu. Profesorul Nicolae Golînski în limita posibilităților orelor de pictură, pe care i le oferea programa gimnazială, încerca să-l implice în diverse concursuri artistice organizate în incinta gimnaziului și între instituțiile gimnaziale din oraș. De la acele concursuri revenea acasă cu diferite diplome. Primul său trofeu obținut, a fost un set de acuarele, aflat pe atunci la mare căutare. Despre profesorul său de desen de la gimnaziu mai târziu, Alexei Șciusev avea să relateze următoarea-

³ Павел Щусев, *Страницы из жизни академика А.В. Щусева*, Москва, 2011, р. 7-15.

⁴ Александр Васькин, *Щусев: Зодчий вся Руси*, Москва, 2015, Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.; вып. 84, р. 5-8.

rele: „mă susținea și mă ajuta prin diferite metode, dar acesta, nu avea o metodă strictă și severă de predare a desenului”⁵.

Primele lucrări de la care s-a inspirat în creația operelor sale, au fost tablourile și picturile din casa familiei Karcevski din Chișinău. Familia lui Vikentie (Foto 2) și Varvara Karcevski (Foto 3), posedea o bogată colecție de lucrări artistice ale renumiților artiști plastici din epoca respectivă. Familia era cunoscută în tot orașul cu saloanele sale de artă, muzică și literatură. Creația care l-a impresionat cel mai mult din acea colecție, a fost lucrarea „*Vedere a Golfului Napoletan*”, realizată de pictorul Ivan Aivazovski. De această capodoperă, academicianul își va aminti mult mai târziu, atunci când va efectua călătoria sa în Europa, cu vizita efectuată în Golful și orașul Napoli din Italia (1898).

Pavel V. Șciusev (Foto 4), în monografia dedicată fratelui său, menționează mai multe aspecte și modalități de familiarizare cu lucrările renumiților artiști plastici din Imperiul Rus și din Europa de Vest, cu care a luat cunoștință Alexei Șciusev.

Foto 2. Portret. *Vikentie Karcevski*, Autor A. Șciusev, 1891, hârtie, creion. MNIM, FB-20756-2.

Foto 3. Portret. *Varvara Karcevski*, Autor A. Șciusev, 1891, hârtie, tuș. MNIM, FB-20756-1.

Un prim aspect a fost colecția particulară de lucrări artistice, care a lăsat o impresie profundă asupra viziunilor sale artistice cu care Alexei Șciusev la vârsta de 12 ani, a insistat să facă cunoștință. Aparținea unui general rus în rezervă, pasionat de pictură, care se afla la vila acestuia din afara orașului Chișinău⁶.

Pentru a nu depinde financiar de rudele sale, după decesul părinților survenit la 1889, Alexei Șciusev timp de doi ani, este nevoit să-și câștige bucată de pâine în calitate de preparator, în casele unor familii înstărite din Chișinău. În timpul unor astfel de lecții,

⁵ Александр Васькин, *op. cit.*, p. 27.

⁶ Павел Щусев, *op. cit.*, p. 27.

în casa unui mare latifundiar local pe nume Kaciulkov, are loc întâlnirea cu familia inginerului Nicolae și a Eugeniei Apostolopulo.

Familia Apostolopulo își avea reședința și proprietățile pe terenurile din împrejurimile localității Saharna, de pe malul Nistrului. Eugenia Apostolopulo provenea dintr-o nobilă și bogată familie basarabeană, a Bogdanilor. Bogata cultură spirituală de care era înzestrată Eugenia Apostolopulo, o mare cunoscătoare a Renașterii Italiene și a Culturii Bizantine.

Foto 4. Portret. Pavel Șciusev, Autor A. Șciusev, 1900, hârtie, cărbune. MNIM, FB-20756-8.

Eugenia Apostolopulo era un personaj cunoscut în cercurile literare, artistice și filozofice ale capitalei imperiale. Se dedica cu satisfacție activităților culturale de binefacere și ajutor material, acordat studenților începători și tinerilor talente. Aceasta amenajase și întreținea un apartament larg cu atelier comun și camere de locuit, în strada Galernaia din Sanct Petersburg, unde tinerii aveau posibilitatea să stea fără plată și să lucreze în liniște. Familia Apostolopulo a influențat foarte mult la formarea caracterului lui Alexei Șciusev, în tendința acestuia de a atinge un nivel înalt în viitoarea specialitate aleasă⁷.

După cum recunoștea însuși Alexei Șciusev: „Influența culturală a familiei, apoi influența unchiului meu – Matvei Corneevici Zozulin, la care am locuit câțva timp după moartea părinților, precum și influența familiei inginerului Apostolopulo, mai ales a soției sale Evghenia Ivanovna, care vețuia pe moșia sa de pe Nistru Saharna, unde vara eram musafiri, au format în mine năzuința de a atinge un nivel înalt în specialitatea mea, doream să fiu totodată artist plastic și arhitect”⁸.

Expozițiile de picturi ambulante (передвижные выставки), organizate de către pictorul-peisagist Gheorghe Hruslov (1861–1913), realizate pe teritoriul Imperiului Rus la sfârșitul secolului al XIX-lea, au constituit o altă formă prematură de cunoaștere și interpretare a valorilor artelor plastice.

Timp de 14 ani (1899–1913), acesta a deținut funcția de custode la Galeria de Arte „Tretiakov” din Moscova. Hruslov era foarte mult apreciat pentru peisajele sale de către pictorul Ivan Șișkin. Era și un apropiat al lui Mihai Nesterov, cu care în viitor destinul, avea să-i hărăzească lui Alexei Șciusev o trainică prietenie și o activitate fructuoasă între ei. Un caz banal și întâmplător, îl face pe Gheorghe Hruslov, să-și ia viața aruncându-se sub tren. Aceasta a fost reacția emoționată la actul de vandalizm realizat de către un vizitator bolnav mintal (un oarecare Balașov), care a deteriorat lucrarea lui Ilia Repin „Ivan Groznii și fiul său 16 noiembrie 1581”. Grație corespondenței dintre pictorul Ilia Repin și Alexei Șciusev, care era director la Galeria de Artă „Tretiakov” din Moscova, lucrarea respectivă va fi restaurată în 1928⁹.

⁷ Роберт Курц, А.В. Шцусев, Кишинев: Știința, 1973, p. 12.

⁸ Silviu Andrieș Tabac, *Biserica „Sfânta Treime” din Cuhureștii de Sus*, in: Moldova, Revista social-culturală, iulie-august, Chișinău, 2018, p. 44-45.

⁹ Е.В. Дружинина-Георгиевская, Я.А. Корнфельд, *op. cit.*, p. 10.

În perioada 1891–1897, Alexei Șciusev își face studiile la Academia Imperială de Arte Frumoase din Sanct Petersburg, studiază la ambele secții- arhitectura și pictura. Academia pentru Alexei Șciusev a fost nu pur și simplu o instituție superioară de învățământ. Ea reprezenta un altar al celor trei arte: pictură, sculptură și arhitectură. Fără de pictură și sculptură, arhitectura nu poate în totalitate să transmită și să redea necesitățile etapei contemporane în domeniul construcțiilor¹⁰.

Pregătirea academică Alexei Șciusev, o considera necesară pentru orișicare arhitect și artist plastic din simplu considerent, că fără de ea, studentul rămânea doar un simplu „auto-didact”. Însă, mult mai mult decât deprinderile și însușirile profesionale obținute în cadrul Academiei, asupra lui Alexei Șciusev, au influențat mediul și cercul de persoane cu care a socializat în toți acești ani de viață.

Viitorii pictori și sculptori erau instruiți în cadrul celor două ateliere din secția de pictură, subordonată lui Ilia Repin și Arhip Kuindji. Secția arhitectură se afla sub conducerea și îndrumarea arhitectului Leontii Benua și Grigori Kotov, renumit restaurator al monumentelor istorice și lăcașelor sfinte din Imperiul Rus.

Educația primară, inițial studenții o primeau în cadrul studiilor efectuate în clasele comune. În unele clase pe baza operelor din antichitate, studiau și exersau asupra figurii corpului uman, în alte clase studiau gravurile clasice. La secția arhitectură studiile erau divizate, de asemenea în două clase. În prima clasă studenții erau deprinși cu desenarea părților arhitecturale și a ornamentelor stilurilor din arhitectură. La cealaltă clasă erau deprinși cu schițarea și oformarea proiectelor arhitecturale.

Arta de predare a tehnicii desenei la Academie le-a fost administrată studenților de către pictorul Pavel Cisteakov. Alexei Șciusev a studiat sub bagheta renumitului artist plastic Arhip Kuindji, care a influențat și cultivat talentul și dragostea lui infinită față de pictură. Puternicul Kuindji a fost nu numai un mare artist, dar și un mare gânditor și povățuitor în viață.

Mai târziu, cu trecerea anilor, la mormântul lui Arhip Kuindji (1914), Alexei Șciusev împreună cu Ilia Repin și sculptorul Vladimir Beklemîșev, va crea o interesantă compoziție dedicată marelui pictor¹¹ (Foto 5).

Foto 5. Schița. *Piatra de mormânt a lui Arhip Kuindji*, Autor A. Șciusev, 1914, hârtie, creion, acuarelă.

¹⁰ *Мастера советской архитектуры об архитектуре*, Киев: Издательство Академии Архитектуры Украинской СССР, 1953, p. 162-166.

¹¹ Павел Щусев, *op. cit.*, p. 35.

Lucrarea respectivă un timp îndelungat, nu va fi cunoscută criticilor de artă. Aname profesorul și sculptorul Vladimir Beklemișev, va fi acela care va înclina balanța pentru Alexei Șciusev, în alegerea viitoarei sale profesii. L-a sfătuit să nu renunțe nici de cum la arhitectură, făcând referință la faptul că un arhitect dotat cu talent, poate obține rezultate mult mai bune, decât un artist plastic înzestrat cu talent înnăscut.

Foto 6. Schiță. *Mausoleul Gur-Emir din Samarkand*, Autor, A. Șciusev, 1896, hârtie, acuarelă. MNIM, FB-20756-3.

În timpul expediției științifice organizate de Comisia Arheologică de la Academia Imperială din Sankt Petersburg, condusă de profesorul orientalist Nicolae Vasselovski în anul 1895, Alexei Șciusev va realiza unul din primele sale fundamentale proiecte, lucrările de măsurare la Moscheea Gur-Emir (Foto 6) și la Poarta de intrare în Mausoleul lui Tamerlan din Samarkand, renumit prin cupola sa mozaicală acoperită cu ceramică azurie, decorată cu un ornament unic local. Toate acele schițe și proiecte realizate de Alexei Șciusev în urma acelei expediții, vor fi preluate de Comisia Arheologică și publicate la Sankt Petersburg în anul 1905¹² (Foto 7-8).

În rezultatul acelei călătorii din Asia Mică, Alexei Șciusev va rămâne impresionat de măreția Mausoleului lui Tamerlan, care va lăsa și va crea un sentiment profund de dragoste față de arhitectura și cultura Orientală. Această dragoste va fi reflectată pe durata întregii sale activități în lucrările arhitecturale precum Gara Kazani din Moscova, considerată „Poarta din Europa spre Asia” și Teatrul de Operă și Balet din Tașkent.

În anul 1895, Alexei Șciusev va primi titlul de artist plastic fără categorie, iar peste un an, din a doua tentativă, va obține dreptul legal de a realiza lucrări, adică obține de fapt, posibilitatea de a practica arhitectura în mod independent.

¹² *Мечети Самарканда. Гур-Емир*. Выпуск I, С. Петербург, Издание Императорской Археологической Комиссии, Выпуск I, С. Петербург, 1905.

Foto 7-8. Schiță. Detalii de pe Poarta Moskeii Gur-Emir din Samarkand, Autor A. Șciusev, 1896, hârtie, acuarela.

În confirmarea acestui caz, va fi executarea și realizarea la 1896, a primului său proiect individual la mormântul generalului rus D.P.Shubin-Pozdeev, în stil bizantin sub formă de Capelă¹³ (Foto 9).

¹³ Павел Щусев, *op. cit.*, p. 35.

Foto 9. Schiță. Capela la mormântul generalului rus D.P. Șubin-Pozdeev, Autor A. Șciusev, 9 mai 1895.

Capela a fost îngrădită cu un gard grațios din fier forjat, amplasat în cimitirul „Alexandru Nevski” din Sankt Petersburg. Pe schița proiectului prezentat soției generalului Maria Ivanovna Shubin-Pozdeeva, s-a păstrat inscripția, cu verdictul ei în limba rusă: „ИЗЪЯВЛЯЮ СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛНЕНИЕ УСЫПАЛЬНИЦЫ НА МОГИЛЬНОМ МЕСТЕ, ПРИНАДЛЕЖАВШЕМ МОЕЙ СЕМЬЕ, В АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЕ, ПО ЭТОМУ ЭСКИЗУ. ВДОВА ТАЙНОГО СОВЕТНИКА МАРИЯ ИВАНОВНА ШУБИНА-ПОЗДЕЕВА. 9 МАЯ 1895 ГОДА – [Subliniez consimțământul pentru executarea capelei pe locul mormântului care aparține familiei mele, în Lavra Alexandru Nevsky, potrivit acestei schițe. Văduva consilierului secret Maria Ivanovna Shubina-Pozdeeva. 9 mai 1895]”¹⁴.

Această lucrare a produs o impresie incomensurabilă în mediul familiei defunctului, iar numele autorului lucrării devine astfel cunoscut publicului. Mai târziu vor fi realizate și alte lucrări de acest gen dedicate unor personalități remarcabile și mari demnitari de stat din țară și peste hotare.

Capela ridicată la mormântul Nataliei Leonidovna Shabelskaja la 1904 în Nice, o structură elegantă de dimensiuni medii decorată fin dar cu expresive sculpturi din piatră, încununată cu domuri alungite aidoma „bulbilor de ceapă”. Prin această compoziție face trimitere la o serie de combinații și aluzii asupra sursei lui de inspirație – arhitectura orașelor vechi rusești Vladimir și Suzdal; capela la mormântul lui Petru Arkadevici Stolîpin la 1911 din Kiev, asasinat de către un revoluționar în timpul aflării acestuia la teatru; capela la mormântul cancelarului Aleksandr Mihailovici Gorciakov la 1913 din Sankt Petersburg; crucea la mormântul regelui George I al Greciei la 1913 din Atena și mausoleul lui Lenin în 1924–1930 din Moscova.

¹⁴ Александр Васькин, *op. cit.*, p. 86-87.

Foto 10. Schiță. Proiectul de diplomă „Conacul boieresc”. Perspectivă, Autor A. Șciusev, 1897.

În anul 1897, Alexei Șciusev absolvește Academia Imperială de Arte Frumoase din Sankt Petersburg. Pentru realizarea și susținerea cu succes a lucrării de diplomă „Conacul boieresc”, obține medalia de aur¹⁵ (Foto 10). Tema lucrării i-a fost sugerată de arhitectul Leontii Benua, fiind inspirată și executată în stilul clasic francez, cu nuanțe din arhitectura rusă a lăcașelor bisericești de la sfârșitul secolului al XVII-lea.

Conform Regulamentului intern al instituției și statutul înalt de care dispunea posesorul acestei medalii, Alexei Șciusev obține o bursă de studii din contul Academiei și dreptul de a efectua o călătorie în străinătate. Laureatul acestei burse era obligat în termeni de șase luni, aflați peste hotare, să prezinte administrației Academiei, caietul de sarcini corespunzător temei sale de cercetare, cu principalele însemnări despre obiectivele planificate, observările și proiectele în curs de realizare sau cele realizate. Cele mai reușite și reprezentative lucrări, catalogate de critici drept opere de artă, erau expuse anual în cadrul expozițiilor organizate în incinta Academiei Imperiale de Arte Frumoase din Sankt Petersburg. Posesorii acestor lucrări se bucurau de atenție și respect în mediul arhitecților și artiștilor plastici.

Cu acest prilej, timp de șaisprezece luni va efectua o călătorie peste hotare. Va vizita Italia, patria lui Dante, Bocaccio și Petrarca cu importantele sale orașe Venezia, Florenza, Roma, Napoli, Agrigento.

Lucrările sale din acea perioadă indică, în mare parte, traseul geografic parcurs în tot acest interval de timp. Venezia cu Palatul Dogelui, Biserica și Piața San Marco, realizată într-un stil arhitectural deosebit. Elemente de mozaic, picturi interne realizări ale meșterilor și sculptorilor italieni din secolul al XV-lea, întrevăzute în orașul Napoli. Orașul Pompei, redescoperit de arheologii italieni, după ce anticul oraș fusese acoperit de cenușa vulcanului Vezuviu. Orașul Agrigento cu ruinele Templului Zeului din Olimp, datat cu secolul V î.Hr., care constituie o adevărată comoară în studierea culturii popoarelor lumii antice.

Setea de cunoștință îl va pune față în față cu întreaga civilizație antică și cultura africană a civilizației cartagineze din Tunis. Ruinele vechii capitale Cartagina, edificată la începutul secolului X î.Hr., se vor suprapune cu straturile culturale civilizaționale ale epocii medievale și moderne. Istoria i-a oferit șansa de a înțelege mai detaliat grandetea și măreția arhitecților lumii antice și a artiștilor plastici din timpul perioadei Renașterii italiene. Va recunoaște, mai târziu, că Venezia și Florenza, cu creațiile artiștilor italieni din epoca Renașterii, au lăsat o amprentă profundă asupra viitorului activității sale.

¹⁵ Николай Соколов, *op. cit.*, p. 264.

După Africa urmează vizita în Franța. Studiază timp de șase luni cursurile de pictură la „Academie Julian” din Paris, fondată de către Rudolphe Julien în anul 1868. Academia se bucura de un succes enorm în rândurile studenților francezi și străini, în special celor din America și Rusia. Obiectivul prioritar al Academiei era pregătirea studenților, care au fost respinși, în urma concursului de la Școala Artelor Bune „Ecole de Beaux-Arts”, dându-le posibilitatea de a-și putea ulterior expune lucrările în cadrul Salonului de Artă din Paris.

Aici activau renumiții profesori Adolphe-William Bouguereau, Jules Joseph LeFebvre, Gustave Boulanger, Tony Robert-Fleury, Jean-Paul Laurens. Studiile se bazau pe tradiționalismul școlii academice, cu norme, reguli stricte și precise. La baza studiilor academice prevalau desenele pictorilor clasicilor francezi ai epocii Renașterii, cu elementele combinate și bine evidențiate ale culorilor, care redau perfect contrastul dintre lumină și umbră.

În timpul aflării sale peste hotare, va realiza o vastă gamă de lucrări schițe, tablouri, portrete, peisaje, proiecte de edificii cu utilizarea mai multor tehnici de lucru expuse pe hârtie, carton, pânză, în creion, tuș, acuarelă, ulei. Cercetând și pictând monumentele arhitecturii europene, Alexei Șciusev a avut ocazia să înțeleagă și să-și expună mai bine forma și compoziția figurilor. Mare parte din aceste lucrări, se regăsesc în colecțiile private și muzeele din mai multe orașe și state ale lumii.

Alexei Șciusev grație colaborării sale cu renumiții artiști plastici ruși, va manifesta un viu interes față de moștenirea istorică, va fi pasionat de frumusețea și originalitatea arhitecturii vechi rusești. Proiectele sale au trasat principalele trăsături și viziuni artistice, preluate din plasticitatea sculpturală a arhitecturii orașelor Pskov și Novgorod, precum și din rafinamentul detaliilor din arhitectura timpurie moscovită a orașelor Vladimir și Suzdal. Acest aspect a contribuit la formarea caracterului și talentului său creativ, remarcat printr-un șir de lucrări realizate pe parcursul vieții.

Studierea stilului artei arhitecturii vechi rusești, conclucrarea cu numeroși critici de artă și arheologi Nikodim Kondakov, Petru Pokrișkin, Boris Farmakovskij, care apreciau intuiția și erudiția lui Alexei Șciusev, de a individua din multitudinea monumentelor de arhitectură rusă, anume pe cele vechi nestudiate, vor scoate în evidență calitățile sale remarcabile de pedagog, savant, cercetător, arheolog, arhitect, artist plastic, istoric și restaurator. Toate aceste calități vor fi remarcate în timpul executării lucrărilor de restaurare și reconstruire a lăcașului Catedralei „Sfântul Vasile” din Ovruci.

Acest moment din cariera sa, va fi considerat de specialiștii vremii, ca unul dintre primele încercări de restaurare științifică din Rusia Imperială. Specialiștii din domeniu au rămas profund încântați de înaltul curaj, veritabilul talent și erudiție de care a dat dovadă arhitectul. Restaurarea a fost apreciată drept originală după metodă și reușită conform rezultatelor. Toate elementele și detaliile păstrate, au transmis spiritul tradițiilor clasicismului rusesc. Această realizare îi aduce faima, autoritatea și popularitatea de renumit arhitect și titlul științific de Academician în arhitectură¹⁶.

„Poate că cea mai dificilă și, în același timp obligatorie în arhitectură este simplitatea. Simplitatea formelor te obligă să le oferi proporții și relații excelente, care ar informa armonia necesară”. Este unul din citatele remarcabile ale arhitectului cu referință la simplitatea formelor din arhitectură¹⁷.

¹⁶ Anatolie Povestca, *Academicianul și arhitectul Alexei Șciusev prin prisma creațiilor sale*, in: Collegium Mediense XII, Mediaș, 2022, p. 83-84.

¹⁷ *Высказывания А.В. Щусева об архитектуре и творчестве архитектора*, in: Академик Алексей Викторович Щусев (1873–1949). Выставка к 100-летию со дня рождения. Каталог, Москва, 1974, 1974, p. 10.

Un alt aspect creativ la care recurgea Alexei Șciusev în lucrările sale erau formele abstracte. Abstracția pentru el era cea mai importantă înțelegere a arhitecturii, fiind mai superioară decât decorarea exterioară. Sunt cunoscute preferințele lui pentru compozițiile nonsimetrice și volumele independente, pasiunea sa pentru desenarea formelor arhitecturale, fără a recurge la riglă și compas.

Despre acest aspect al talentului său ne mărturisesc și alte lucrări realizate în prima perioadă a activității sale. Reușește să creeze o operă cu adevărat patriotică, ce trezește admirația și mândria compatrioților săi față de faptele mărețe ale strămoșilor. Printre primele proiecte în care domină motivele arhitecturii populare ruse, se evidențiază Biserica „Serghei Radonejskij” de pe Câmpia Kulikovo, Catedrala „Sfânta Treime” din Lavra de la Poceaev din Kiev, Biserica „Marta și Maria” din Moscova, care a amplificat frumusețea construcțiilor din Moscova și a devenit simbolul și centru de binefacere pentru creștinii din lume și din întreaga Rusie.

Gara Kazan din Moscova, constituie apaogeul construcțiilor acelei perioade, în care a fost exprimată măreția arhitectului și soluția extraordinară individuală în rezolvarea sarcinii funcționalității acestui edificiu de menire socială pentru infrastructura și dezvoltarea orașului.

Până la lovitura de stat bolșevică din 1917, era considerat unul dintre fondatorii stilului „neo-rus” în arhitectură și drept unul din cei mai distinși arhitecți al stilului „Art Nouveau”, cunoscut pentru proiectele sale dedicate lăcașelor sfinte. Ulterior s-a remarcat în stilul „Constructivist”. În anii 1930, trece la noul stil agreat de putere, numit „Empirul stalinist”, fiind considerat de unii fondatorul acestui stil. Devine între timp, unul din cei mai buni arhitecți din Rusia sovietică¹⁸.

Un capitol aparte din viața și creația arhitecturii, îl constituie activitatea sa de proiectare, refacere și reconstrucție a mai multor orașe și centre administrative, distruse în anii celui de-al Doilea Război Mondial.

Între anii 1945 și 1949, a participat împreună cu echipa sa de arhitecți la reconstrucția și replanificarea orașului natal, orașul copilăriei sale, distrus în proporție de 75-80%. A fost consultant pe problemele edificării unei noi gări feroviare din Chișinău, pe locul celei distruse de efectele războiului și inundată de revărsările râului Bîc.

A făcut tot posibilul să păstreze arhitectura clasică veche, ce ținea de tradiția și trecutul istoric al orașului patriarhal din secolul al XIX-lea¹⁹. Acolo unde era imposibil de restabilit, din cauza distrugerilor, a propus înlocuirea lor cu noi proiecte de case mari de locuit, placate cu piatră de calcar și proiecte de menire administrativă și socială, fapt care conferea orașului Chișinău aspectul unei capitale²⁰.

Toate aceste noi elemente urmau a fi implementate în arhitectura urbanistică a capitalei. Centrul orașului Chișinău (Foto 11), ar fi putut pe drept concura cu edificiile construite în stilul clasicismului francez din Piața Palatului din Sanct Petersburg. Edificiile noi trebuiau

¹⁸ Dmitri Hmelnițki, *Alexei Șciusev, un arhitect al stilului imperial stalinist*, traducere din engleză de Nicolae Pojoga, Chișinău: Cartier, 2022, p. 7-8.

¹⁹ Clasicismul Chișinăului își are două direcții. Clasicismul clasic al arhitecturii secolului al XIX-lea promovată și implementată de arhitecții ruși și clasicismul tipic moldovenesc, recunoscut în folclorul tradițional moldovenesc realizat prin formele noi regăsite în arhitectura edificiilor construite în baza materialului local brut: piatră albă, cotileț (bloc din piatră moale tăiat în carieră), chirpici (material de construcție în formă de paralelipiped, făcut din lut amestecat cu paie).

²⁰ Бюллетень, *Управление по делам архитектуры при Совете Министров МССР, Союз Советских Архитекторов МССР*, Кишинев, 1947 г., p. 16.

Foto 11. Schiță. *Centrul Chișinăului. Aspect general*, Autor A. Șciusev, 1947, carton, creion, tuș. MNIM, FB-20757-19.

proiectate în așa manieră, încât să nu devină presante pentru pietoni și locuitorii orașului. Erau adaptate cerințelor de a rezista puternicelor seisme naturale, care ar putea fi transmise din zona Vrancei²¹.

Șciusev, care cunoștea foarte bine valoarea stăpânilor săi și părerile șefilor de la conducerea Partidului Comunist al URSS, care erau în mod clar de nesuportat, s-a adaptat și a trecut de acele presiuni, fără a preîntâmpina dificultăți obținând succes în carieră prin decernarea a celor patru Premii „Stalin”²².

Astfel pe locul fostei clădiri distruse a Mitropoliei Basarabiei, amplasată în centrul capitalei, Alexei Șciusev propune construcția edificiului Casa Guvernului. O clădire monumentală în două nivele, care s-ar fi armonizat perfect cu ansamblul construcțiilor construite la sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea. Partea centrală a Casei Guvernului era amplasată pe axa Porților Sfinte și aliniată direct Catedralei (Foto 12).

Spațiul din jurul Porților Sfinte, care era asemănător unui for public impunător, era strict legat de piață din fața clădirii Casei Guvernului. În viziunea lui Alexei Șciusev, piața trebuia să fie mai mare, adaptată pentru organizarea și desfășurarea manifestațiilor de masă. În centrul pieței, pe locul monumentului lui Alexandru I, amplasat în 1914, demolat în 1918 și cel al regelui Ferdinand I, dezvelit în 1938 și evacuat în 1940, a fost amplasat în 1949, monumentul lui Lenin (Foto 13), care era un fel de „permis”, pentru acceptarea realizării în totalitate a proiectului său.

În regiunea actualii Universității de Stat al Moldovei urma să fie realizat un vast proiect al Cartierului Universității (Foto 14), bine armonizat cu clădirea Turnului de Apă, actualul Muzeu al Orașului Chișinău și Casa Pronin, care a fost ulterior demolată. Pe locul ei, mai târziu s-a edificat în memoria martirilor neamului românesc, monumentul Doinei și Ion Aldea-Teodorovici.

²¹ Iurie Colesnic, *Chișinăul nostru necunoscut. Ediția a III-a refăcută*, Chișinău: Cartier, 2020, p. 142.

²² *Произведения академика А.В. Щусева удостоенные сталинской премии*, Москва, 1954, p. 19-81.

Foto 12. Schiță. Casa Guvernului, Autor A. Șciusev, 1947, hârtie, acuarelă, creion. MNIM, FB-20757-22.

Foto 13. Schiță. Monumentul lui V.I. Lenin din Piața Centrală, Autor A. Șciusev, 1947, hârtie, acuarelă, creion. MNIEM, FB-7138/94, 3/5D.

Pe locul actualului Teatru de Operă și Balet „Maria Bieșu”, urma să fie realizat edificiul Teatrului din Chișinău (Foto 15), prevăzut pentru 800 de locuri, un vis al său din copilărie. Cu această ocazie au fost explorate motivele arhitecturii locale clasice²³, analog cu edificiul Teatrului de Operă și Balet din Tașkent, realizat în anul 1948.

²³ Павел Щусев, *op. cit.*, p. 218-219.

Foto 14. Schiță. Cartierul Universității de Stat din Moldova. Vedere aeriană, Autor A. Șciusev, 1947, carton, creion, acuarelă. MNIM, FB-20757-13.

Foto 15. Schiță. Teatrul din Chișinău, Fațada din față, Autor A. Șciusev, 1941, hârtie, acuarelă. MNIM, FB-20757-11.

Foto 16. Schiță. Zona riverană a râului Bâc. Autor A. Șciusev, 1947, carton, acuarelă. MNIM, FB-20756-18.

Actualul cartier Albișoara, era preconizat pentru construcția de clădiri și centre socio-culturale cu două sau trei niveluri (Foto 16). Colina Măzărachi urma să fie scoasă în evidență prin etalarea celui mai timpuriu lăcaș bisericesc cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, edificat în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, care a stat la baza tuturor începuturilor și transformării Chișinăului, de la un mic sâțuc provincial, la actualul oraș contemporan european (Foto 17).

La poalele colinei Râșcanu, urma să se dezvolte un parc de odihnă și agrement pentru locuitorii urbei. Amenajarea iazurilor și adâncirea cursului râului Bâc au devenit sarcini absolut prioritare și necesare, cu atât mai mult că în rezultatul inundațiilor din anul 1948, comunicarea pe calea ferată a fost întreruptă. Ambele maluri ale râului Bâc, trebuiau să fie căptușite cu plăci din marmoră și granit. Concepția de râu navigabil, a fost preluată prin analogie, de la canalele din Venezia și Sankt Petersburg. Toată splendoarea arhitecturală a orașului, urma să se reflecte în apele râului sau canalul „Chișinău”, cum i se mai spunea râului Bâc. Locul unde se revarsă în râul Nistru, urma să fie construit un splendid port naval.

Studierea operelor lui Alexei Șciusev, ne permite să înțelegem și să cunoaștem în profunzime materia de istorie a arhitecturii sovietice și poziția artistică proprie față de dese obligații impuse de a-și modifica stilul și opinia personală față de profesia de arhitect și profesia de artist plastic.

După decesul arhitectului survenit pe 24 mai 1949, proiectul său de refacere și reconstruire a orașului a fost în mare parte abandonat.

Foto 17. Schiță. Colina Măzărachi. Autor A. Șciusev, 1947, hârtie, acuarelă. MNIM, FB-20756-17.

În anul 1951, este aprobat noul Plan general de reconstrucție a orașului Chișinău. Ulterior pe timpul lui Nichita Hrușciiov, în baza Hotărârii nr. 1871 din 4 noiembrie 1955, a fost interzis utilizarea surplusului de materiale în arhitectură și construcție²⁴.

Această hotărâre pune capăt dezvoltării și implementării stilului „Empir” în arhitectură. Orașele și toată Uniunea Sovietică, va fi împânzită de construcția blocurilor supraetajate din două, patru și cinci niveluri, care vor rezolva parțial problema locativă a populației cu case și apartamente de tip „hrușciovka” și „stalinskaja”. Acest fapt s-a produs în dauna confortului, bunăstării populației și în detrimentul esteticului din arhitectură.

Conform noului proiect, frumosul a fost substituit cu utilul, spiritul pragmatic a înlocuit spiritul elevat și estetic. Confortul „șciusevist” în arhitectură, a fost înlocuit cu laconismul „kurțevist”, după numele arhitecturului capitalei Robert Kurț, care prevedea amenajarea cartierelor noi ale capitalei Buicani, Râșcani și Botanica.

Proiectul lui Alexei Șciusev de reconstrucție și replanificare a orașului, prevedea unirea centrului orașului printr-un bulevard larg care pornea din Parcul Catedralei spre periferie, prin cele „trei raze de lumină” (Три Луча), cele trei poduri peste râul Bîc și calea ferată. S-a realizat și păstrat doar partea centrală a proiectului, actualul bulevard „Grigore Vieru”. S-a construit unul din iazurile planificate, denumit Lacul Comsomolist, cunoscut astăzi ca Valea Morilor (Foto 18).

Foto 18. Schiță. *Planul general de reconstrucție a orașului Chișinău*, Autor A. Șciusev, 1946, hârtie, creion, tuș. MNIM, FB-23568-2.

Nu putem veni astăzi cu afirmația: „Ce ar fi fost, dacă orașul s-ar fi dezvoltat conform planului său”? Însă cu certitudine putem constata, că aceste construcții nerealizate s-ar fi armonizat perfect cu ansamblul construcțiilor edificate la sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, proiecte care ar fi contribuit la afirmarea Chișinăului, ca oraș demn de capitală unională și europeană.

Grație acestor proiecte, Alexei Șciusev se prezintă drept un maestru talentat de referință, patrimoniul arhitectural al căruia și astăzi continue să ne bucure și să ne uimească prin perfecțiunea formelor și prin multilateralitatea ideilor formidabile din domeniul arhitecturii.

²⁴ Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР, nr. 1871 от 4 ноября 1955 г., „Об устранении излишестве в проектировании и строительстве”, in: „Правда”. Орган Центрального Комитета КПСС, Nr. 314, Москва, 10.11.1955.